

*Mitteilungen
der Österreichischen
Numismatischen Gesellschaft*

Band 51 | 2011 | Nr. 1

Selbstverlag der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft

Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft

Erscheint halbjährlich | Zuschriften an das Sekretariat: Wien 1 | Burgring 5
T: (01) 525 24 DW 4201 | Fax DW 4299 | E: office@oeng.at | http://oeng.at | ISSN 0029-9359

Band 51 | 2011 | Nummer 1

Heinz Winter

Die „Prager Judenmedaillen“ des Wiener Münzkabinetts – Eine Medallensuite aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts

Die *Prager Judenmedaillen* erhielten ihren ungewöhnlichen Namen von Johann David Köhler, der sie in den Jahren von 1729 bis 1747 fast zur Gänze in seine „Historischen Münzbelustigungen“ aufgenommen hatte.¹ Trotz der legendenhaften Interpretation konnte er aufgrund der großen Verbreitung seiner Werke die gesamte folgende Literatur beeinflussen, die das große Interesse bezeugt, das diesen Stücken gerade im 18. Jahrhundert entgegengebracht wurde.² Köhler schrieb diese Suite einem gewinnsüchtigen jüdischen Goldschmied in Prag zu, der sie in betrügerischer Absicht produziert hätte. Dessen Autorenschaft ist indes keinesfalls bewiesen³, die „betrügerische“ Absicht – jedenfalls solche, daß die Stücke aus der Zeit des jeweils Dargestellten stammen sollten – ist freilich zurückzuweisen, zumal die Objekte ihre moderne Herkunft nicht verbergen. Eine Ausnahme bildet die Medaille auf die Kaiser Friedrich III. und Maximilian I. (Kat.-Nr. 10),

1 Nachweise bei Klein 1976.

2 Dazu Bernhart 1921/1922 passim; Klein 1976 passim.

3 Bernhart 1921/1922, p. 115f. schließt dies aus, zumal die Stücke „in vielen Fällen der Verherrlichung des Christentums dienen“, Klein 1976, p. 222 findet dagegen einen jüdischen Hersteller naheliegend, zumal „das Goldschmiedehandwerk im 18. Jahrhundert vorwiegend von Juden betrieben wurde“ – insgesamt also keine überzeugenden Argumente.

Bernhard Woytek

*Paullus Fabius Maximus und Artemon.
Neues zur augusteischen Münzprägung von Hierapolis
in Phrygien**

Im Frühjahr 2010 wurde im Wiener Münzhandel eine Kleinbronze der phrygischen Stadt Hierapolis aus augusteischer Zeit angeboten, deren Typ bisher unpubliziert ist.¹ Das Stück, das in die Privatsammlung „Abacus“ einging, schließt eine Lücke in einer unter systematischen wie ikonographischen Gesichtspunkten bemerkenswerten Serie und läßt deshalb eine Vorstellung in diesem Rahmen erforderlich erscheinen.

Avers: ΦΑΒΙΟΣ (2h, auswärts zu lesen) – ΜΑΞΙΜΟΣ (11h, einwärts zu lesen)
Portraitkopf des Paullus Fabius Maximus nach rechts.
Perlkreis.

Revers: ΙΕΡΑΠΟ / ΛΕΙΤΩΝ / ΑΡΤΕ / ΜΩΝ
vierzeilig im Perlkreis

Gewicht 3,65g; Stempelstellung 12 Uhr; maximaler Durchmesser 15,6 mm

Abb. 1 (in natürlicher Größe) und 1a (in 300%)

* Der Dank des Autors gilt dem Besitzer der hier vorzustellenden Münze für seine großzügige Kooperation, Klaus Vondrovec (Wien) für die freundliche Bereitstellung von Bildmaterial sowie dem Kuratorenteam der American Numismatic Society (New York) für die im Sommer 2010 gewährte Gastfreundschaft: Dieser Beitrag entstand während des Eric P. Newman Graduate Seminar, an dem der Verfasser als Visiting Scholar der ANS teilnehmen durfte.

1 Er ist nicht verzeichnet bei A.M. Burnett – M. Amandry – P.P. Ripollès, *Roman Provincial Coinage* [= RPC], Bd. 1: *From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC – AD 69)*, 2 Teile, London/Paris 1992, p. 480ff. (Hierapolis). Auch in den beiden bisher veröffentlichten Supplementen zu RPC ist er nicht angeführt: A.M.

Die Münze gehört zu einer Gruppe von hierapolitanischen Geprägten, die auf dem Avers das Portrait einer wichtigen Persönlichkeit der frühen Prinzipatszeit zeigen: Paullus Fabius Maximus² war einer der engsten Vertrauten (*amici*) des Kaisers Augustus und spielte dementsprechend auch in der Dichtung der Periode eine nicht unbeachtliche Rolle; Horazens *carmen* 4,1 ist an ihn gerichtet, ebenso Ovids Briefe *ex Ponto* 1,2 und 3,3. Im Jahre 11 v. Chr. gelangte Fabius Maximus zum Consulat,³ 10/9 v. Chr. amtierte er als Proconsul von Asia: In diese Zeit ist unsere Münze mit den ihr assoziierten Geprägten zu datieren. Sein Proconsulat hatte für die Provinz besondere Bedeutung durch eine Kalenderreform, über die wir auf epigraphischem Wege unterrichtet sind. Mit ihr wurde in Asia ein Kalender des julianischen Systems eingeführt, und der Kaisergeburtstag – der 23. September – zum Jahresanfang und Amtsantrittstag der Provinzfunktionäre bestimmt; der erste Monat des Kalenders von Asia hieß ab dann „Kaisar“.⁴ Für diese sublimen Erhöhung des Herrschers ehrte die Provinz ihren Statthalter Fabius Maximus unter anderem durch Verleihung eines Kranzes.⁵

1684 veröffentlichte Pierre Seguin als Erster eine Prägung der hier interessierenden Gruppe,⁶ mißdeutete jedoch das Portrait auf dem Avers noch als Bild des Augustus, was lange Zeit hindurch für große Verwirrung in der Forschung sorgte. Die Wissenschaftler des 18. Jahrhunderts folgten Seguin nämlich geschlossen,⁷

Burnett – M. Amandry – P.P. Ripollès, *Roman Provincial Coinage*, Bd. 1: From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC – AD 69): Supplement I, London/Paris 1998; A. Burnett – M. Amandry – P.P. Ripollès – I. Carradice, *Roman Provincial Coinage*, Supplement 2 (2006 nur als pdf-Dokument im Internet publiziert, vgl. <http://www.uv.es/~ripolles/rpc_s2>). Wie mir Michel Amandry, der das Material für ein drittes Supplement zur RPC sammelt, freundlicherweise mitteilt, wurde ihm eine Münze des entsprechenden Typs auch zwischenzeitlich nicht zur Kenntnis gebracht.

- 2 Vgl. zu ihm vor allem E. Groag, *Fabius Nr. 102: Paullus Fabius Maximus*, RE 6 (1909), Sp. 1780–1789, sowie die *Prosopographia Imperii Romani*, editio altera (PIR2) F 47. R. Syme, *History in Ovid*, Oxford 1978 (ND 1997), widmet Paullus Fabius Maximus das gesamte Kapitel VIII seines Buches (pp. 135–155). Vgl. weiters D. Kienast, *Augustus. Prinzeps und Monarch*, Darmstadt 1999, p. 248 mit Anm. 141.
- 3 A. Degrassi, *I fasti consolari dell'Impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, Roma 1952 (Sussidi eruditi 3), p. 5.
- 4 Vgl. Groag Sp. 1782–1783; D. Magie, *Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ*, 2 Bde., Princeton 1950 (ND 1966), Bd. 1, p. 480f.; E.J. Bickerman, *Chronology of the Ancient World*, London 1968, p. 48, sowie A.E. Samuel, *Greek and Roman Chronology. Calendars and Years in Classical Antiquity* (HdA I.7), München 1972, p. 181f. (mit weiterer Literatur).
- 5 Groag, Sp. 1783; Magie p. 480.
- 6 *Selecta Numismata Antiqua Ex Museo Petri Seguini*, S. Germani Autissiodorensis Paris. Decani, Eiusdem Observationibus Illustrata. Editio altera emendatio, & plurimis rarissimis Nummis auctior. [...] Lutetiae Parisiorum 1684, p. 99f. (mit Kupferstich p. 99). Bei dem entsprechenden Eintrag handelt es sich um eine Zutat zur zweiten Auflage des berühmten Werks; in der Erstausgabe fehlt die Prägung noch (*Selecta Numismata Antiqua Ex Museo Petri Seguini*, S. Germani Altissiodorensis Paris. Decani. Eiusdem Observationibus Illustrata, Lutetiae Parisiorum 1666).
- 7 Vgl. etwa den *Thesaurus Morellianus, sive familiarum Romanarum numismata omnia, diligetissime undique conquisita, ad ipsorum nummorum fidem accuratissime delineata, & juxta ordinem Fulvii Ursini & Caroli Patini disposita, a celeberrimo antiquario Andrea Morello*. [...] Nunc primum editi & Commentario perpetuo illustravit Sigebertus Havercampus, 2 Bde., Amstelædami 1734, Bd. 2, p. 175 (mit korrekter Zuweisung der Legende des Geprägtes an Paullus Fabius Maximus, aber ohne Kritik an der falschen Identifizierung des Aversportraits). Insgesamt wenig glücklich erscheint die Behandlung durch I. Eckhel, *Doctrina Numorum Veterum*. Bd. 3 (contingens reliquam Asiam minorem, et regiones deinceps in ortum sitas), Vindobonæ 1794 (21828), p. 156.

und der Irrtum hielt sich teils sogar bis in das späte 19. Jahrhundert.⁸ Dabei hatte doch bereits 1867 W.H. Waddington in einem besonnenen Beitrag die entsprechenden Münzen in ihren ikonographischen und historischen Kontext gestellt,⁹ das Phänomen des Auftauchens der Portraitdarstellungen von Proconsuln auf provincialrömischen Münzen der Periode allgemein erläutert¹⁰ und das Bild auf den Münzen von Hierapolis überzeugend als Portrait des Fabius Maximus identifiziert, der übrigens in einem antiken Zeugnis¹¹ als *quasi formosus* bezeichnet wird.

Bisher waren sieben Münztypen von Hierapolis mit dem Bild des Proconsuls bekannt, die sieben verschiedene Signaturen auf ihren Reversen tragen.¹² Abgesehen von einem Typ mit einer bildlichen Reversdarstellung (RPC 2930: Doppelaخت¹³) sind die Münzrückseiten sämtlich rein epigraphisch mit Legenden in drei oder vier Zeilen gestaltet; all diese Münzen haben ungefähr denselben Durchmesser. Die Prägungen dieser Gruppe, die durch die Verwendung des Ethnikon in der Form ΙΕΡΑΠΟΛΕΙΤΩΝ gekennzeichnet ist,¹⁴ sind hinsichtlich des ihrer Produktion zugrundeliegenden Systems besonders bedeutsam. Wir beobachten hier nämlich eine klare Zweiteilung: Die für die Ausgabe der Münzen verantwortlichen Beamten prägten jeweils nicht nur die ziemlich kleinen Bronzen mit dem Portrait des Fabius Maximus und epigraphischen Reversen, sondern auch eine etwas größere Nominalienstufe mit Augustusportrait auf dem Avers und Apollon Archegetes mit *lyra* auf dem Revers; das war der Stadtgott von Hierapolis.¹⁵ Eine identische Prägestruktur läßt sich übrigens auch in der darauffolgenden Serie der dortigen Münzung beobachten, die RPC auf etwa 5 v. Chr. datiert: Diese in sich geschlossene, vielleicht bereits vollständig bekannte Reihe ist sechsgliedrig und umfaßt für jeden der sechs Beamten jeweils größere Nominalien mit Augustusportrait und Rv. Dreifuß sowie kleinere mit dem Portrait des Gaius Caesar und Rv. Zweig.¹⁶

⁸ Vgl. dazu Groag Sp. 1786 (mit Literatur und Gegenargumenten).

⁹ W.H. Waddington, Les portraits des proconsuls d'Asie et d'Afrique sur les monnaies, RN (nouvelle série) 12 (1867), pp. 102–126, bes. 107–114.

¹⁰ Vgl. zu dem Gesamtkomplex jetzt die kurze aktuelle Übersicht in RPC p. 40f.

¹¹ Bei Seneca maior, contr. 2,4,11.

¹² RPC 2930, 2932, 2934, 2936, 2939, 2941, 2942. Vgl. zu der Gruppe auch G.R. Stumpf, Numismatische Studien zur Chronologie der römischen Statthalter in Kleinasien (122 v. Chr. – 163 n. Chr.), Saarbrücken 1991 (Saarbrücker Studien zur Archäologie und alten Geschichte 4), pp. 92–94 (mit Literatur).

¹³ Hier lautet die Reverslegende ΖΩΣΙΜΟΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ ΙΕΡΟΠΟΛΕΙΤΩΝ ΧΑΡΑΞ. Die genaue Bedeutung der Legende ist a priori nicht evident, vgl. dazu Waddington p. 110 und RPC p. 481.

¹⁴ Dazu RPC p. 480. Diese Gruppe ist nicht behandelt bei A. Johnston, Hierapolis revisited, NC 144 (1984), pp. 52–80.

¹⁵ C. Humann – C. Cichorius – W. Judeich – F. Winter (Hg.), Altertümer von Hierapolis, Berlin 1898 (Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Institutes, Ergänzungsheft 4), p. 42 (Cichorius). Vgl. zu den verschiedenen Apollontypen in der Münzprägung der Stadt etwa L. Weber, Zur Münzprägung des phrygischen Hierapolis, in: XΑΡΙΤΕΣ Friedrich Leo zum sechzigsten Geburtstag dargebracht, Berlin 1912, pp. 466–490, bes. 480–485.

¹⁶ RPC 2943–2953 sowie Supplement I, Nr. S-2953A (kleine Einheit, Magistrat Attalos, Slg. Kovacs).

Artemon, der für die hier erstpublizierte Münze mit dem proconsularen Bildnis verantwortlich zeichnete, war bisher nur vom größeren seiner beiden Münztypen her bekannt, der ein Portrait des Augustus auf dem Avers und die ausführlichere Signatur ΑΡΤΕΜΩΝ ΚΟΔΡΟΥ auf dem Revers trägt (RPC 2937).¹⁷ Er ist momentan in zwei Exemplaren nachweisbar, nämlich im British Museum, London (Abbildung dieses Stücks sowohl im BMC¹⁸ wie auch in RPC) und in der Sammlung der American Numismatic Society (New York: Abb. 2).¹⁹

Das Auftauchen der kleinen Wertstufe im Namen des Artemon fordert einen kurzen Blick auf die Serie insgesamt heraus. Wie untenstehende Tabelle zeigt, ist nun eine von zwei Lücken geschlossen, die nach dem in RPC erfaßten Materialstand für diese Zeitschicht der hierapolitanischen Prägung im System zu erkennen waren;²⁰ jetzt fehlt zur Komplettierung des Sets nur noch die größere Einheit mit der Signatur des Tryphon,²¹ dessen kleine Stücke (RPC 2942) mit Fabius Maximus-Kopf relativ gesehen die häufigsten der Gruppe sind.²² Der erfreuliche Materialzuwachs erfolgte übrigens keineswegs ganz unerwartet: Besonders die an sich seltenen Fabius-Maximus-Bronzen wurden in den vergangenen Jahren verstärkt im Münzhandel angeboten, auch Stücke des Dryas,²³ Bryon,²⁴ Dorykanos,²⁵ Theokritos²⁶ und Tryphon.²⁷

- 17 W. Leschhorn, *Lexikon der Aufschriften auf griechischen Münzen* [= LAGM] (Lexicon of Greek Coin Inscriptions). Bd. 2: Ethnika und „Beamtennamen“, Wien 2009, weist p. 369 diesen Beamtenamen für Hierapolis nur mit Verweis auf RPC 2937 nach. Wir wollen hier anmerken, daß der Name Artemon auch gelegentlich auf Inschriften der Stadt auftaucht, vgl. nur Humann et al., Texte Nr. 119, 242 und 293 (242 jedoch: M. Aurelius Artemon).
- 18 B.V. Head, *Catalogue of the Greek Coins of Phrygia* [in the British Museum], London 1906, Hierapolis Nr. 103, Abb. auf BMC Tafel 31, Nr. 5.
- 19 ANS, Inv. 1944.100.50442 (ex Slg. E.T. Newell) : 4,66g, 12h.
- 20 Eine ältere kommentierte Liste der in augusteischer Zeit auf Münzen auftretenden Beamtennamen bietet Weber pp. 485–488.
- 21 Überhaupt keine einschlägigen Münzen finden sich leider in der aktuellen Publikation der Münzfunde der Ausgrabungen von Hierapolis: A. Travaglini – V.G. Camilleri, *Hierapolis di Frigia. Le monete. Campagne di scavo 1957–2004*, Istanbul 2010 (Hierapolis di Frigia 4).
- 22 Das von Seguin erstpublizierte Exemplar trug Tryphons Signatur; in RPC sind insgesamt 5 Exemplare gelistet.
- 23 CNG 32 (7. 12. 1994), 479 = Triton 5 (15. 1. 2002), 1748; Lanz 138 (26. 11. 2007), 548 = Gorny & Mosch 156 (5. 3. 2007), 1781 (hier Abb. 4); CNG 78 (14. 5. 2008), 1344.
- 24 CNG 78 (14. 5. 2008), 1342 (vgl. dort auch 1341, das größere Nominale des Bryon); Helios 5 (25. 6. 2010), 929.
- 25 CNG EA 181 (6. 2. 2008), 153.
- 26 CNG 78 (14. 5. 2008), 1343.
- 27 Aufhäuser 16 (16. 10. 2001), 261; CNG 73 (13. 9. 2006), 722; Triton 11 (8. 1. 2008), 495.

	<i>Durchmesser ca. 18–19 mm</i>	<i>Durchmesser ca. 14–16 mm</i>
Typen	Av. Augustuskopf / Rv. Apollo	Av. Kopf des Fabius Maximus / Rv. Schrift
Beamte (stets Rv.)	Dryas, γραμματεὺς δήμου RPC 2940	Dryas (RPC 2941) [Schrift nur hier im Kranz]
	Artemon Kodrou (RPC 2937)	Artemon (Slg. Abacus)
	Bryon Bryonos (RPC 2933)	Bryon (RPC 2934)
	Dorykanos Dioskouridou (RPC 2935)	Dorykanos (RPC 2936)
	Theokritos Theokritou (RPC 2938)	Theokritos (RPC 2939)
		Tryphon (RPC 2942)
	Chares Charetos Kokos (RPC 2931)	Chares Ko (RPC 2932)

Tabelle 1:

Die augusteische Bronzeprägung von Hierapolis in Phrygien, RPC Group I („Apollo“; Ethnikon mit „A“)

Es fällt auf, daß von allen vorkommenden Namen nur einem eine Funktionsbezeichnung beigegeben ist: Dryas ist auf der größeren der beiden von ihm ausgegebenen Einheiten als γραμματεὺς δήμου identifiziert (vgl. Abb. 3), also mit einem Amtstitel, den Leschhorn²⁸ für die gesamte provinziäl-römische Münzprägung nur anhand dieses Belegs nachweisen kann. Zu dieser titularen Herausstellung des Dryas gegenüber seinen präsumtiven Kollegen paßt, daß nur auf seinen Kleinnominalien mit dem Fabius-Portrait die Schrift im Kranz erscheint (Abb. 4), während sie auf denen der anderen Funktionäre von einem Perlkreis umgeben ist. In Dryas haben wir dementsprechend wohl den Vorsitzenden eines Kollegiums zu erblicken, das die vorliegende Münzserie produzierte.

Die Münzen der in absoluten Prägezahlen wohl keineswegs umfangreichen Reihe wurden zweifellos alle annähernd synchron in ganz kurzer Zeit ausgebracht, wie stempelkritische Beobachtung zeigt: Mit der signifikanten Ausnahme der Stücke des γραμματεὺς Dryas sind nämlich alle Fabius-Kleinbronzen der Gruppe – inklusive des neuen Stücks des Artemon – aus demselben Aversstempel produziert.²⁹ Über die rechtliche Stellung der ohne Funktionsbezeichnung genannten Männer ist natürlich keine absolute Sicherheit zu gewinnen. Die Autoren von RPC sind in ihrer Beurteilung aber zunächst vielleicht zu vorsichtig, wenn sie p. 481 schreiben: „The names appear *qua* prominent individuals, rather than *qua* any particular magistracy. It is, however, possible that the names appear as those of a single

²⁸ Leschhorn, LAGM Bd. 2, p. 1086.

²⁹ Vgl. dazu bereits RPC p. 481. Dieser Stempel wurde also nach gegenwärtigem Materialstand mit Reversen von sechs unterschiedlichen Typen gekoppelt; etwa Tryphon verwendete dabei mehr als einen Reversstempel.

contemporary 'board'". Kenneth W. Harl hat die Evidenz unter anderem der Hierapolitaner Serien ja bereits vor geraumer Zeit sehr mit Recht zur Illustration des Instituts der ‚Gruppenmagistratur‘ bzw. ‚Gruppenliturgie‘ in der Provinz Asia in der Kaiserzeit herangezogen.³⁰ Deshalb erscheint die in RPC sekundär geäußerte Vermutung attraktiv, „it might be tempting to see them (i. e. the names on the coins) as representing boards of grammateis, perhaps under a senior grammateus (the *grammateus demou*)“ (p. 482).

Strukturelle Erwägungen lassen es mir wenig plausibel erscheinen, daß die Münztypen RPC 2931–2932 von zwei Beamten signiert worden sein sollen, wie die Autoren von RPC (p. 481f.) annehmen, nämlich von einem Chares und einem Kokos: Hier wird eher eine Polyonymie vorliegen,³¹ wäre es doch auch extrem unwahrscheinlich, daß der Name des zweiten Magistrats auf dem kleineren Nominale mit „ΚΩ“ im Vergleich zu seinem angeblichen Partner „ΧΑΡΗΣ“ so extrem stark abgekürzt worden sein sollte. Von den beiden in RPC angeführten vermeintlichen Parallelfällen zur Praxis der gemeinsamen Signierung von Münztypen in Hierapolis durch zwei Männer ist einer ganz unsicher;³² der zweite – in der späteren „C. Caesar-Serie“ (RPC Group II) – ist überhaupt nicht einschlägig, wie die Legende eines rezent aufgetauchten zugehörigen Stücks der kleineren Wertstufe belegt.³³ Unter dem γραμματεὺς δήμου Dryas operierte nach momentanem Materialstand somit wohl ein Gremium von nur sechs Beamten: Diese Zahl finden wir auch in der „C. Caesar-Serie“.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1 und 1a: Privatsammlung Abacus (3,65g, 12 Uhr)
 Abb. 2: ANS, Inv. 1944.100.50442 (4,66g, 12 Uhr).
 Photo Alan Roche.
 Abb. 3: KHM Wien, MK Inv. GR 30086 (6,27g; 12 Uhr)
 Abb. 4: Lanz 138 (26. 11. 2007), Nr. 548 (3,85g, 12 Uhr)

30 Civic Coins and Civic Politics in the Roman East A.D. 180–275, Berkeley/Los Angeles/London 1987, p. 26: „In the Julio-Claudian period, some cities struck series of coins naming six or eight magistrates, who seem to have served as a commission operating in a single year“, sowie p. 27 (speziell zu Hierapolis): „Zosimos was apparently one of a board of as many as eight men who struck coins in the names of both the emperor and his proconsul Fabius Maximus [...] they are all probably part of the same “group liturgy”.“

31 Auch Harl p. 142, Anm. 56 führt keinen „Kokos“ in seiner Liste dieser hierapolitanischen Beamten.

32 Vgl. dazu unsere Anm. 13 oben: Es erscheint keineswegs ausgemacht, daß ΧΑΡΑΣ hier einen zweiten Beamten bezeichnet; der diesbezügliche Verweis auf Waddington p. 110 im RPC führt in die Irre, weil Waddington dort explizit festhält „La polyonymie était très-fréquente chez les Grecs du temps de l’empire romain [...]“ und als möglichen Namen des Beamten Ζώσιμος Φιλόπατρις ὁ καὶ Χάραξ ansetzt.

33 RPC 2953 (größere Nominaleinstufe) ist mit ΑΤΤΑΛΟΣ ΜΕΙΛΙΧΙΟΣ signiert; der jüngst publizierte korrespondierende kleinere Typ trägt aber nur den Namen ΑΤΤΑΛΟΣ auf dem Revers (vgl. oben Anm. 16), sodaß entgegen der Annahme in RPC p. 481 hier Polyonymie vorliegt.

Abbildungen in 200%

1

2

3

4